

Suprema Corte
de Justicia de la Nación

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Envío

Expediente en la SCJN: VARIOS 960/2024

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Fecha de envío: 23/05/2026 01:00

Síntesis de la promoción: VINCULADA A LA PROMOCION INCLUIDA EN EL SIGUIENTE DOI GONZÁLEZ ARROYO, M. A. (2026). PROMOCION ORIGINAL DEL RECURSO INTERPUESTO ANTE LA SCJN.
ZENODO. [HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.20351588](https://doi.org/10.5281/zenodo.20351588)

Documentación Remitida

Promoción o Tipo de documentos anexos	Tipo de documento(s) reproducido(s) y remitido(s)	Manifiesto bajo protesta
OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
NO ABIERTO	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
NO SUMISION	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
ASEDIO SOCRATICO LEGAL	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
AVISO AL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original

